

UKROP (SHIVIT)NI OCHIQ DALALARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI TECHNOLOGY OF GROWING CROPS IN THE OPEN FIELD OF DILL

Nishanboyev Nizomjon Ne'mat o'gli

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749099>

Annotatsiya: Maqolada ukropni ochiq dalaga ekish, yetishtirish, parvarishlash texnologiyasi. Ukropni pushtalarga ekish afzallilari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ukrop, ekish, yetishtirish, urug', pushta, seyalka, parvarishlash, qatorlab ekish.

Abstract. In the article, the technology of planting, growing and caring for dill in open fields. The advantages of planting dill in bushes are given.

Key words: dill, planting, cultivation, seed, pulse, seeder, maintenance, row planting.

Ukrop, shivit (*Anethum*) — soyabongullilar oilasiga mansub bir yillik, ba'zan ikki yillik o'tsimon o'simlik, sabzavot ekini. Osiyo va Afrikada 4 turi o'sadi. Bir yillik xushbo'y ukrop (*Anethum graveolens*) turi Yevrosiyo, Amerika va Afrikada, O'rta Osiyoda keng tarqalgan. O'zbekistonda ukrop qadimiy ekin hisoblanadi. Ildizi o'q ildiz, yer ustki qismi o'rtacha shoxlangan, balandligi 18 — 36 cm, 6 —12 ta tik turuvchi sochma barglardan iborat. Guli soyabon, ikki jinsli. Urug'i mayda, och va to'q jigarrang. Ukrop sovuqqa chidamli, yorug'sevar, dastlabki rivojlanish paytida namlikka ayniqsa talabchan. Barglari tarkibida C, B, B₂, RR, R vitaminlari, karotin, folat kislota, temir, kaliy, pektin moddasi, uglevod, kalsiy, fosfor tuzlari, efir moylari mavjud. Shuningdek, shivit tarkibida ko'p miqdorda oqsil, olein va linol kislota bo'lib, o'ziga xos efir moyi mavjud [1]. Ukropda fitonsidlar, antibakterial xususiyatiga ega bo'lgan moddalar bo'lib, ular oshqozon ichak yo'llarini zararsizlantirishda, organizmni yuqumli (infeksion) kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Ukrop tarkibidagi magniy tuzi va temir moddasining mavjudligi qon aylanish jarayonini kuchaytirishga yordam beradi. Ukrop kundalik oziq-ovqat iste'molida, bodring, pomidor va boshqa sabzavotlarni tuzlashda ishlatiladi, tibbiyotda turli dorilar tayyorlanadi, sanoatda ukrop yog'i olinadi [2].

Urug‘ tanlash. Ukrop urug‘i toza, kalibrlangan, yuqori unuvchan, kasalliklardan holi bo‘lishi zarur. Urug‘lar boshqa o‘simliklar urug‘lari va aralashmalaridan tozalangan bo‘lishi kerak [3].

Yer tayyorlash. Urug‘ sepiladigan maydonlar o‘tmishdosh ekin qoldiqlari va begona o‘tlardan sifatli qilib tozalanadi. 1 sotix yerga 150–200 kg (10 sotixga 1,5–2 t) chirigan go‘ng solinadi. O‘simlik qisqa muddatda yetilishini inobatga olib, go‘ng solish bilan birga 1 sotix maydonga 1 kg azotli, 1 kg fosforli, 0,5 kg kaliy solish talab etiladi. Yer 20–25 cm chuqurlikda haydaladi, yirik kesaklar g‘altakmolali mola tekislagich bilan maydalanib ishlov beriladi, pushtalar olinadi, shundan so‘ng urug‘lar ekiladi. Urug‘larning unib chiqishi taxminan 3-5 daraja haroratda sodir bo‘ladi. Biroq, 16-18 daraja optimal sharoit hisoblanadi.

Ekish muddati va sxemasi. Ukrop urug‘i kech kuzda (noyabrda), erta bahorda (martda) va avgust boshlarida pollarga va pushtalarga qalin qilib sepiladi yoki maxsus mashinalarda tor qatorlab ekiladi. Bir sotixga 200–250 g (10 sotixga 2–2,5 kg) urug‘ sarflanadi. Tuzlashga ishlatish uchun ular siyrakroq sepiladi va 1 sotixga 100–120 g (10 sotixga 1–1,2 kg) urug‘ sarflanadi. Urug‘lar lentasimon usulida 3–5 qator qilib yoki sochma usulda sepiladi. Urug‘lar sepilgandan keyin xaskash bilan tuproqqa aralastiriladi. Ukropni ekishda pushtalarning kengligi ekin va tuproq turiga qarab 70 cm dan 90 cm gacha bo‘lishi mumkin. Pushta olishda quyidagi mashinalardan foydalaniladi: RUMPTSTAD RSF 2000 pushtaolgich kultivatori, RUMPTSTAD RSRR rolikli pushta shakllantirgichi, ChKU-4A chizel-kultivatorining egatochkichi, KRX-3,6 va KRT-4 paxtachilik kultivatorlari pushta olgichlar. Pushtalar yumshoq tuproqda kengroq, zich tuproqda esa ensizroq olinadi. Pushtaga ekishning afzalliklari urug‘ sarfining kamayishi va olingan hosilning o‘lchamlari kattaroq bo‘lishidan iborat [4].

Parvarishlash. Ukrop urug‘i sekin unib chiqadi (ekilgandan keyin 15–20 kunda ko‘kara boshlaydi). Ukrop o‘toq qilish, qatorlar orasini yumshatish va bostirib sug‘orish yo‘li bilan parvarish qilinadi. Bahorda ekilgan ukrop 2 marta, yozda ekilganlari esa 3–4 marta sug‘oriladi. Ko‘p sug‘orib yuborilsa o‘simlikning pastki barglari sarg‘aya boshlaydi.

Urug‘i 7 —20 kunda unib chiqadi, 30 —40 kunda o‘riladi, 60 —70 kunda to‘liq gullaydi. O‘suv davri qisqa bo‘lganligi uchun ukropni bir necha marta ekib, hosil olish mumkin. Qishda issiqxonalarda, ochiq dalaga erta bahorda ekiladi. Ekish chuqurligi 2–2.5 cm, qator orasi kengligi 5-7 cm. O‘zbekistonda ukropning O‘zbekiston 243, alligator, marravon, olmos va Orom navlari ekiladi.

Ko'kat ekish muddatlarini to'g'ri belgilash katta ahamiyatga ega. Ekish muddatlari bir haftaga kechiksa hosildorlik 20-25% ga kamayadi. Ko'kat ekinlar, asosan, dehqon xo'jaliklari tomorqalarida yetishtiriladi.

Ukropni yetishtirishda pushtada ekinning joylashishi va pushtaning o'lchamlari.

1-rasm.

O'rganilgan adabiyotlar tahlili sabzavot ekinlari urug'larini pushtaga ekish quyidagi afzalliklarga ega ekanligini ko'rsatadi:

- pushtada ekinlar yetishtirilganda ularning ildizlari rivojlanadigan mayin tuproqli zona hajmi ortadi;
- urug' turli agregatlar harakatlantirgichlari bilan ezilmagan tuproqqa ekiladi;
- pushtalarda tuproqning issiqlik qabul qiluvchi yuzasi tekis yuzaga nisbatan 1,5 barobargacha ortadi, buning natijasida urug'ning unib chiqishi uchun kerakli miqdordagi issiqlik tuproqda tezroq to'planishi hisobiga urug' erta unib chiqadi va o'simlik yaxshi rivojlanadi va erta pishib yetiladi;
- pushta olingan maydonlarga urug'larni tasma usulida ko'p qatorlab va donalab ekish imoniyati yaratiladi;
- yog'ingarchilik suvlarini pushta yon tomonlaridan egatga oqib tushishi natijasida pushta ustida ortiqcha nam to'planmay, urug' suvda bo'kib qolishi, chirishi hamda qatqaloq hosil bo'lishining oldi olinadi;
- pushta hosil qilish bilan birga sug'orish egatlari shakllanadi, buning natijasida ular orqali suv yuborish yo'li bilan urug'larni to'liq undirib olish imkoni yuzaga keladi;
- qator oralariga ishlov berishda yetarli darajada rivojlanib ulgurmagani nihollarining tuproq bilan ko'milishining oldi olinadi;
- ekishdan oldin tuproqqa solinadigan o'g'itlarni pushtalarning faqat urug' ekiladigan qismiga solish imkoni yaratiladi, natijada o'g'itlardan foydalanish samarasi ortadi va uning sarfi kamayadi;

Respublikamiz sharoitida ukrop urug'larini ekadigan maxsus seyalka bo'lmaganligi sababli ukrop urug'larini ekish mahalliy sharoitga moslashmagan, hamdo'stlik mamlakatlari va xorijdan keltirilgan qatorlab ekadigan SUNP-4,2,

SONP-2,8, OLIMPIA GASPARDO seyalkalar hamda har xil yasama moslamalar bilan amalga oshirilmoqda. Ammo bu seyalkalar va moslamalar ukrop urug‘larini agregatning daladan bir o‘tishida pushtalarni shakllantirib, ularning tepasiga qatorlab eka olmaydi. Bundan tashqari ekishga tayyorlangan dalalarda pushta olish va pushtalarga ishlov berish hamda ekish tadbirlari alohida-alohida agregatlar bilan bajarib kelinmoqda [5]. Bu esa ekish muddatining cho‘zilishi, urug‘lik, mehnat, yonilg‘i-moylash materiallari sarfining ortishiga olib kelmoqda.

Ukrop ekishga tayyorlangan dalalarda agregatning bir o‘tishida pushtalar shakllantirib, ularning tepa qismiga qatorlab ukrop urug‘larini ekadigan seyalka ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Bu esa ekish muddatining qisqarishiga, urug‘lik, mehnat, yonilg‘i-moylash materiallari sarfining kamayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сокольский И. Укроп – первый среди равных // Наука и жизнь: журнал. — 2018. – Москва.
2. Хамидов Н.М., Оразалиев М.Р. Сабзавот экинларини пуштада етиштиришнинг афзалликлари// Аўыл хожалығында жасларды қоллап қуўатлаў ҳәм халық саламатлығын беккемлеўдеги машқалалар ҳәм имканиятлар: Тез. докл. Халықаралық илимий-әмелий конф. 10-11 декабрь 2021. – Нөкис, 2021. – Б. 209-210.
3. Ibragimov A.A., Karakhanov A.K., Abdurakhmanov A.A., Eshdavlatov A.E., Uteniyazov P.A., Khadzhiev A.A. Research results for a new onion seed drill // Agricultural machinery and technologies. – Moscow, 2020. Vol.